

Analisis Kualitas Pelayanan Trans Padang Rute Pasar Raya-Universitas Andalas sebagai Sarana Transportasi Publik Kota Padang

Huriya Fajriati Husniah

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

huriya.husniah@gmail.com

Abstrak

Bus Trans Padang berbasis Bus Rapid Transit (BRT) merupakan salah satu sarana transportasi umum di Kota Padang. Angkutan umum ini hadir untuk menarik perhatian masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi umum dan mempermudah akses transportasi umum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kualitas pelayanan Trans Padang Koridor VI rute Pasar Raya-Unand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Zeithaml, Parasuraman, & Berry (2010) dimana dimensi kualitas pelayanan mencakup tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan Trans Padang Koridor VI masih memiliki berbagai kekurangan. Pada dimensi tangible, plang lokasi naik turun bus belum dilengkapi kursi dan atap, sekaligus pegangan tangan pada bus tidak dapat dicapai semua pengguna. Pada dimensi reliability, petugas dinilai cukup handal dalam memberikan pelayanan. Namun, dimensi responsiveness belum baik sebab masih ditemukan petugas yang kurang tanggap atas masalah pengguna. Begitu juga pada dimensi assurance dimana permasalahan dengan sopir angkot mengakibatkan pengguna kesulitan mengakses transportasi umum, di samping beberapa plang bus dicabut oleh sopir angkot. Terakhir, dimensi empathy belum juga terpenuhi sebab masih terdapat petugas yang kurang peduli dan ramah terhadap kesulitan dan kebingungan pengguna. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan Trans Padang setiap tahunnya semakin baik dikarenakan ada 2 koridor baru yang telah beroperasi dan terdapat rencana 2 koridor lainnya akan beroperasi pada tahun 2023. Kehadiran Trans Padang menambah opsi bagi pengguna untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan transportasi umum.

Kata kunci: kualitas pelayanan, transportasi umum, BRT, dan Trans Padang koridor VI.

Abstract

The Trans Padang bus based on Bus Rapid Transit (BRT) is one of public transportation facilities in the city of Padang. This public transportation is to facilitate access and attract people to start using public transportation. The purpose of this research is to analyze how the service quality of Trans Padang Corridor VI of Pasar Raya-Unand route. This study uses qualitative-descriptive approach with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. This study uses the theory of Zeithaml, Parasuraman, & Berry (2010) where the dimensions of service quality include tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Based on the research conducted, the results show that the service quality of Trans Padang Corridor VI still has some shortcomings. It was because there were four dimensions that were still not maximized; those were from tangible, responsiveness, assurance, and empathy. For tangible, the signposts are not equipped with seats and a roof. Reliability showed that officers are considered quite reliable in providing services. However, the responsiveness and empathy are not good because there are still officers who are less responsive and less concerned to users problems. Likewise to assurance where several bus signs being removed by angkot driver due to conflict. Even so, it cannot be denied that Trans Padang services are getting better every year because there are 2 new corridors that are already operating and there are plans for 2 other corridors to operate in 2023. Trans Padang adds options for people to get comfort and convenience in using public transportation.

Keywords: service quality, public transportation, BRT, and Trans Padang corridor VI.

PENDAHULUAN

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 919.145 jiwa¹. Kota ini menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa terbesar di Sumatera Barat. Hampir sama seperti kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, Kota Padang masih juga mengalami masalah kemacetan sekaligus masih adanya permasalahan dalam pelayanan yang diterima oleh publik. Jumlah kendaraan di Kota Padang juga berperan dalam menjadi salah satu penyebab dari kemacetan dan kurang efisien dalam hal waktu. Berdasarkan data yang dilihat melalui Badan Pusat Statistik, terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Kota Padang². Tercatat pada tahun 2021 total jumlah kendaraan di Kota Padang mencapai 477.499 unit, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 356.359 unit.

Tingginya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi bukan hanya sekadar disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan transportasi umum. Namun, ini juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang masih belum memadai. Sebagaimana diketahui, Kota Padang juga dikenal sebagai pusat pendidikan, industri, dan kebudayaan di Minangkabau. Tidak heran apabila terjadi pula peningkatan pertumbuhan penduduk di Kota Padang. Ini juga mengakibatkan adanya peningkatan dalam permintaan adanya sarana dan prasarana transportasi yang menunjang keseharian masyarakat (Herman B.M, 2012:2).

Transportasi merupakan proses pergerakan atau pemindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sektor transportasi yang baik dapat menunjang sistem kehidupan, mata pencaharian, ekonomi sosial, dan jasa dalam suatu wilayah untuk mempermudah aktivitas sehari-hari (Aminah, 2018: 142). Transportasi diketahui pula sebagai layanan yang paling banyak digunakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjamin tersedianya angkutan umum dalam memudahkan aktivitas sehari-hari.

Dinas Perhubungan Kota Padang pertama kali meluncurkan Trans Padang pada tahun 2014. Trans Padang merupakan transportasi umum berbasis Bus Rapid Transitt (BRT) dengan mobilitas cepat, nyaman, dan berbiaya rendah. Saat ini Trans Padang telah membuka enam koridor. Salah satu jalur yang baru diresmikan oleh pemerintah ialah Trans Padang Koridor VI jalur Pasar Raya-Universitas Andalas pada 1 Desember 2022. Setelah sebelumnya terjadi penundaan jadwal operasional yang seharusnya dilakukan pada 1 Oktober 2022.

¹ BPS Provinsi Sumatera Barat. 2022.

² BPS Kota Padang. 2021

Pelayanan yang diberikan Trans Padang masih belum berjalan secara maksimal, terutama apabila dibandingkan dengan Trans Jakarta dan Trans Yogyakarta. Mengacu pada waktu peluncuran, Trans Jakarta dan Trans Yogyakarta beroperasi lebih dulu pada tahun 2004 dan 2008. Kedua transportasi umum tersebut juga telah memiliki koridor di atas 10 buah, sedangkan trans Padang berjumlah 6 buah. Begitu pula dari segi jumlah armada yang tentunya berjumlah jauh lebih banyak mencapai 129 unit dan 1.346 unit.

Kehadiran koridor VI dinilai sesuai dengan kebutuhan publik sebab berdasarkan penelitian yang ada, bahwa 70% pengguna transportasi umum berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar dimana 68% di antaranya pengguna angkot ataupun bus kota. Ini menunjukkan bahwa koridor VI dapat membantu mempermudah pengguna yang hendak menuju ke Universitas Andalas ataupun ke pasar raya, yang sebagian besar penggunanya adalah mahasiswa dan pelajar. Selama tahun 2022, akumulasi jumlah penumpang Bus Trans Padang mencapai 2 juta menurut Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Peluncuran BRT di koridor VI Kota Padang sejak awal telah memiliki berbagai kendala dan hambatan. Salah satunya ialah mengakibatkan konflik antara sopir angkot dengan Trans Padang. Trans Padang Koridor VI dianggap mematikan ekonomi sopir angkot sehingga telah terjadi 2 kali demonstrasi yang menyebabkan pengguna transportasi publik kesulitan mencari kendaraan di saat demo tersebut dilakukan. Sopir angkot secara terang-terangan mencabut plang tempat naik dan turunnya penumpang sehingga penumpang harus mencari tempat pemberhentian Trans Padang yang lain apabila ingin menaikinya. Selain itu, terdapat juga masalah jadwal pemberhentian Trans Padang di beberapa tidak menentu yang berbanding dengan jadwal resmi yang ada.

Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Trans Padang menuju Universitas Andalas mempermudah mahasiswa dan pengguna lainnya dalam akses transportasi yang memadai. Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pada transportasi publik Trans Padang koridor VI jalur Pasar Raya-Universitas Andalas

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kualitas pelayanan pada Trans Padang koridor VI rute Pasar Raya-Universitas Andalas
2. Mengetahui faktor yang terkait dengan pelayanan Trans Padang koridor VI rute Pasar Raya-Universitas Andalas

Kerangka Teori

Pelayanan Publik

Pelayanan ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk membantu menyediakan dan mengurus kebutuhan kepada pihak lain (Hardiansyah, 2017:17). Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan oleh penyedia pelayanan terhadap penerima pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan penerima untuk memperoleh kepuasan. Ada 3 jenis pelayanan yang tercantum dalam UU tersebut yang terdiri dari barang, jasa, dan administratif. Pelayanan sektor transportasi termasuk jenis pelayanan jasa. Pelayanan transportasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota padang melalui Perumda PSM (Padang Sejahtera Mandiri).

Bus Rapid Transit

Sistem Bus Rapid Transit atau disingkat dengan BRT hadir sebagai teknologi transportasi yang dinilai ekonomis dan efektif yang dioperasikan dengan cepat (Hidalgo & Graftieaux, 2008). BRT sendiri telah beroperasi di 45 negara (Global BRT Data, 2016). Secara definisi sistem BRT merupakan angkutan massal yang berbasis pada jalan dimana memanfaatkan jalur-jalur khusus dan eksklusif. Sistem BRT dilakukan secara tertutup dengan menggunakan sistem tiket pada halte yang disediakan, dimana tiket dapat berupa sekali jalan ataupun berlangganan dengan mekanisme prabayar.

Kinerja Operator

Kinerja merupakan hasil kerja dari tugas dan wewenang yang diberikan untuk waktu tertentu. Penilaian terhadap kinerja operator dilakukan secara berkelanjutan atau rutin. Pihak penanggungjawab ialah pengelola Trans Padang. Ada 5 parameter yang diukur mencakup kesediaan armada, kehandalan armada, penilaian pramudi, kecelakaan armada bus, dan aduan masyarakat. ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 138 bahwa “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau”.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan menurut Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1996: 51) adalah suatu kondisi dari suatu jasa, produk, proses yang mana melebihi harapan dari penerima. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Triguno (1997: 76) bahwa kualitas pelayanan merupakan ketetapan yang harus dicapai oleh organisasi mengenai kualitas yang terdiri dari cara kerja, proses, hasil kerja baik berupa barang atau jasa yang memuaskan dan sesuai kebutuhan masyarakat yang dilihat dari pelayanan secara cepat, tepat, ramah, professional, dan sopan.

Kualitas berkaitan dengan nilai yang diberikan oleh customer atau penerima pelayanan yang didasari oleh kualitas jasa yang disediakan. Kualitas pelayanan berfokus dalam upaya memenuhi kebutuhan penerima disertai upaya mencapai harapan yang sesuai dengan ekspektasi dari penerima. Pernyataan ini sesuai dengan definisi dari Lewis & Booms dalam Tjiptono (2012) bahwa kualitas pelayanan berkaitan dengan ukuran tingkat pelayanan yang diberikan memenuhi ekspektasi penerima. Parasuraman (1988:23) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan didasarkan pada persepsi dari penerima dari pelayanan yang diterima pada suatu waktu berdasarkan dimensi-dimensi pelayanan yang ada.

Berdasarkan definisi di atas kualitas pelayanan dapat digambarkan dengan adanya dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu apa yang diharapkan dan apa yang diterima/dirasakan oleh penerima.

Dimensi Kualitas Layanan

Menurut Zeithaml, Parasuraman, & Berry dalam (Ratminto dan Atik, 2010:175) ada lima dimensi dalam menilai kualitas jasa atau pelayanan, yaitu:

1. Tangibles; yaitu bukti yang terlihat pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan bahan komunikasi yang disediakan provider.
2. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal, terpercaya, dan tepat.
3. Responsiveness (Daya tanggap), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat.
4. Assurance (jaminan), terkait dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki pegawai secara personal dalam kesopanan, kepercayaan, dan kerahasiaan.
5. Empathy (empati), yaitu perhatian individual dalam menjaga dan memberikan perhatian yang sesuai kebutuhan dari pelanggan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengukuran pelayanan dari Zeithaml, Parasuraman, & Berry yang menggunakan lima indikator yang mencakup tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitas pelayanan Trans Padang koridor VI menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.³ Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif. Studi deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran mengenai kondisi tertentu sesuai dengan masalah yang ada. Penelitian ini berupaya dalam mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan melakukan interpretasi terhadap kondisi actual yang terjadi. Fokus dari penelitian ini ialah kualitas pelayanan pada Trans Padang Koridor VI dengan lokus pada Dinas Perhubungan Kota Padang dan Kantor UPT Trans Padang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber primer mengacu pada pendapat Sugiyono (2010), yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak (Young dan Schmmidt, 1973). Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap gejala yang akan diteliti dengan sistematis terkait perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan jumlah responden yang tidak terlalu besar. Sebagai teknik utama, pengamatan dilakukan pada penggunaan Bus Trans Padang koridor VI melalui pengguna, pengelola, serta pelayanan yang disediakan guna menjelaskan bagaimana keadaan lapangan dari operasional Trans Padang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Personal yang menjadi pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai biasa disebut informan atau narasumber. Wawancara dalam penelitian ini merupakan metode yang dianggap cukup tepat dalam mengungkapkan apa yang diketahui dan dirasakan mengenai aspek kehidupan secara mendalam. Data yang didapat dalam wawancara ialah data dari pengguna Trans Padang koridor VI. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ialah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrument penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan yang telah diterima pengguna.

³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 222-224.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi diperlukan dalam menunjang informasi yang didapat agar menjadi valid yang berupa kamera handphone dan rekaman wawancara yang dilakukan.

Penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder lainnya berupa studi pustaka yang dilakukan pada buku referensi, jurnal, media yang berkaitan dengan kualitas pelayanan pada transportasi publik, tepatnya Trans Padang koridor VI.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian mengacu pada model Miles & Huberman⁴. Analisis data diperlukan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Ada tiga tahap dari analisis data yang terdiri dari:

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang telah didapatkan melalui wawancara maupun dokumentasi. Proses awal ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data sementara yang telah diperoleh dengan masalah dan teori yang ada.

2. Reduksi data

Tahap kedua ini dilakukan dengan mengelompokkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak sesuai atau tidak berguna agar menghasilkan kesimpulan final. Proses ini diartikan sebagai proses dalam memilih hal pokok yang berfokus pada hal penting, yaitu poin utama yang sesuai judul penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tahap ini penting dikarenakan ada beragam data yang ditemukan pada saat pengumpulan data dilakukan.

3. Penyajian data/data display

Tahap ketiga ialah aktivitas menampilkan data-data hasil dari reduksi data pada laporan penelitian. Penyajian data ini berupa informasi yang tersusun secara sistematis dengan langkah selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1992:18).

⁴ Sigit H & Amirullah, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 208-212.

4. Conclusion / penarikan kesimpulan verifikasi

Sebagai tahapan terakhir dari analisis data dengan menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian atau narasi terhadap data yang telah tersaji yang didasarkan dari interpretasi peneliti. Apabila data dirasa masih kurang, peneliti masih dapat mengambil data tambahan sebagai pendukung data utama yang sudah diperoleh. Kesimpulan pada tahap analisis data ini dilakukan dengan memberikan gambaran hasil penelitian secara menyeluruh yang dihubungkan dengan logis baik secara teoritis, empirik, dan non empirik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Trans Padang 2014-2023

1. Jumlah Unit Bus Trans Padang

Pada tahun pertama beroperasinya Trans Padang, jumlah bus yang disediakan berjumlah 10 unit bus dengan ukuran sedang yang bersumber dari bantuan Menteri Perhubungan RI (Rinaldi, 2012). Beberapa bulan setelahnya terdapat penambahan unit bus sebanyak 5 unit. Pada tahun 2016, jumlah bus ditambah lagi sebanyak 10 unit. 1 unit bus ditambah lagi pada tahun 2018 yang berpusat di koridor JU IV dengan rute Bypass menuju Terminal Anak Air (Indonesia, 2019 hlm. 7). Pada tahun 2022 jumlah bus yang beroperasi mencapai 55 unit.

2. Perkembangan Penumpang

Menurut Zainal Amsah (2012), penumpang merupakan orang yang dikenakan biaya atas dirinya yang diangkut baik itu pada jasa angkutan darat, udara, dan laut. Dapat pula dikatakan sebagai setiap orang yang diangkut atas dasar persetujuan (Damardjati, 1995:25). Pada tahun pertama beroperasi, Trans Padang memunculkan rasa ketertarikan bagi masyarakat yang lambat laun Trans Padang menjadi diminati oleh pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat umum. Perkembangan Trans Padang dipengaruhi oleh jumlah penggunaannya (Agustiawan, 2021: 25). Sejak tahun 2015 hingga 2019, pengguna Trans Padang mengalami peningkatan yang berpuncak pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah penumpang berkurang dipengaruhi oleh kondisi pandemic Covid-19. Namun pada 2022 jumlah penumpang bertambah menjadi 2 juta orang.

Tahun	Pelajar	Umum
2014	100.511	60.274
2015	110.304	63.109
2016	128.101	67.455
2017	155.501	70.108
2018	164.456	81.090
2019	268.626	89.341
2020	53.022	1.124

3. Koridor dan Rute

Trans Padang memiliki 6 koridor dengan rute yang berbeda. Koridor I beroperasi sejak 2014 dengan rute Lubuk Buaya-Pasar Raya rincian jalurnya yaitu Jalan Adinegoro - Jalan Prof. Dr. Hamka - Jalan Khatib Sulaiman - Jalan Rasuna Said - Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Bagindo Aziz Chan. Untuk koridor II memiliki rute Bungus-Pasar Raya dan koridor III dengan rute Air Pacah-Pasar Raya dengan rencana operasi pada tahun 2023. Koridor IV mulai beroperasi pada 2020 dengan rute Teluk Bayur-Lubuk Buaya yang jalurnya Terminal Bukit Putus - Jalan Padang By Pass - Jalan Anak Air - Terminal Anak Air. Koridor V telah beroperasi pada juli 2022 dengan rute Indarung-Pasar Raya yang jalurnya dimulai dari Iman Bonjol - Thamrin - Sudirman - Proklamasi - Simp.RS Ganting - Dr. Wahidin- Dr. Soetomo - Simpang Lubuk Begalung - Cengkeh - Pasar Bandar Buat - Padang Besi - Indarung. Sedangkan pada koridor VI berlaku untuk rute Pasar Raya-Unand yang berlaku pada Desember 2022.

4. Fasilitas

Pada bus Trans Padang tersedia 20 tempat duduk dan 20 pegangan berdiri. Berdasarkan peraturan yang ada, bangku yang terdapat pada Trans Padang diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu yang membawa anak kecil, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada masa pandemic, Trans Padang menyesuaikan kondisi dengan menyediakan hand sanitizer di setiap halte dan thermometer.

Kualitas Pelayanan

Analisis dilakukan terhadap masing-masing dimensi kualitas pelayanan pada jalur koridor VI Trans Padang dengan persepsi penumpang.

1. Tangibles

Tangibles merupakan sesuatu yang terlihat pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan bahan komunikasi yang disediakan provider. Apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan jumlah penumpang, pengelola perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang disediakan dengan lebih maksimal. Pada Trans Padang koridor VI, tempat turun dan naik bus masih banyak ditemukan berupa plang atau tanda sebagai tempat bus akan berhenti. Lokasi ini juga tidak menyediakan kursi atau atap, sehingga penumpang menunggu bus dengan berdiri. Halte seperti ini dapat menjadi kendala bagi penyandang disabilitas. Berbeda dengan di Unand, pada beberapa titik ditemukan halte bus sehingga pengguna dapat menggunakan halte tersebut untuk duduk.

Sementara itu, kapasitas bus terdiri dari 20 kursi dan 20 pegangan tangan yang cukup menampung 40 penumpang. Fasilitas lain mencakup kamera pengawas, tempat duduk untuk ibu hamil, AC, operator yang berpenampilan rapi dan sopan. Pegangan bagi penumpang berdiri nyatanya juga menjadi kendala sebab tidak semua penumpang dapat mencapai pegangan yang dinilai cukup tinggi bagi beberapa orang. Trans Padang juga perlu menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan (APAR, P3K, Radio Komunikasi, Palu pemecah kaca)

2. Reliability

Pelayanan yang baik tidak terlepas pula dari kehandalan penyedia pelayanan untuk menyediakan kualitas pelayanan yang memadai. Reliability (keandalan) adalah kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal, terpercaya, dan tepat. Pada kehandalan terdapat bagaimana kualitas kinerja petugas, kehandalan dalam menggunakan keahliannya untuk melayani pengguna bus, dll.

Secara keseluruhan, kualitas pelayanan yang disediakan pada jalur koridor VI memiliki kualitas pelayanan yang baik. Penumpang yang masih awam pada saat menaiki bus termasuk dengan cara pembayarannya dapat menanyakannya kepada pegawai atau operator di dalam bus. Selain itu, itu juga termasuk pada bagaimana mengarahkan penumpang dalam kendala yang dihadapinya, contoh pada pembayaran bus Trans Padang saat ini dapat menggunakan QRIS.

Kehandalan petugas dapat diperoleh dari pelatihan rutin yang diadakan pengelola Trans Padang untuk dapat terus memaksimalkan pelayanannya sehingga petugas memahami prosedur,

mekanisme kerja, termasuk mampu memperbaiki kendala dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Pengelola Trans Padang rutin mengadakan pelatihan untuk terus meningkatkan keahlian petugas dalam melakukan tugas dan wewenang sesuai prosedur.

3. Responsiveness

Responsiveness (Daya tanggap) terkait dengan kesigapan untuk membantu pengguna dan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. Sedangkan menurut Tjiptono (2007), daya tanggap sebagai keinginan karyawan dalam membantu pelanggan dengan memberikan pelayanan secara sigap. Ini dapat dilihat pada petugas yang membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penumpang sehingga penumpang memahami informasi rute dan perpindahan jalur (Transit). Petugas harus mampu merespon permintaan, keluhan, saran, kritik, atau complain atas pelayanan yang disediakan. Tentu saja respon yang dilayangkan harus dapat diutarakan secara positif.

Daya tanggap dalam pelayanan bus Trans Padang dapat dilihat pada kesigapan petugas dalam menjawab kesulitan dari pengguna dan kecepatan dalam transaksi. Selain itu, masyarakat ataupun wisatawan dapat menanyakan arah dan tujuan BRT agar mendapatkan informasi yang lebih valid. Namun, masih ditemukan petugas yang kurang tanggap dalam menjawab kesulitan pengguna, maka dimensi ini masih belum memenuhi ukuran pelayanan yang baik.

4. Assurance

Assurance (jaminan) adalah kemauan terkait dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki pegawai secara personal dalam kesopanan, kepercayaan, dan kerahasiaan. Jaminan yang disediakan terkait rasa aman, kesabaran, dan kemampuan SDM. Menurut Zeithaml dkk (1990) indikator yang termasuk dalam dimensi assurance, terdiri atas:

- a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
- b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan
- c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan
- d. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

Biaya yang dikeluarkan untuk menaiki Trans Padang cukup terjangkau ialah 3.500 untuk masyarakat umum dan 1.500 untuk pelajar. Kualitas keamanan juga dilihat pada bus yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pada plang yang telah disediakan. Menurut pengguna, Trans Padang dinilai lebih aman dikarenakan sopir bus yang menaati rambu

lalu lintas. Pada trans Padang juga tidak ada kelebihan jumlah penumpang, serta pengguna tertib ketika akan membayar dan akan turun.

Pada operasi Trans Padang koridor VI terdapat kendala seperti konflik antara trans Padang dan sopir angkot dimana pernah terjadi mogok yang dilakukan oleh sopir angkot sehingga pengguna atau mahasiswa kesulitan menemukan transportasi umum. Selain itu, sopir angkot juga mencabut beberapa plang Trans Padang sehingga pengguna Trans Padang harus beralih ke angkot ataupun berjalan lebih jauh untuk menemukan plang terdekat. Terakhir, jadwal keberangkatan bus yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

5. Empathy

Empathy (empati) yaitu perhatian individual dalam menjaga dan memberikan perhatian yang sesuai kebutuhan dari pelanggan. Pengelola Trans Padang harus bisa memahami kebutuhan pelanggan baik dari segi tarif yang terjangkau, penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan evaluasi kinerja pegawai. Berdasarkan temuan di lapangan, masih ditemukan petugas yang kurang ramah dalam memberikan arahan pada pengguna dimana masih ditemukan petugas yang kurang peduli ketika masih ada Ibu hamil dan lansia yang tidak mendapatkan tempat duduk serta pengguna yang kebingungan dengan rute perjalanan.

KESIMPULAN

Trans Padang merupakan layanan transportasi umum dengan menggunakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Padang hadir untuk melakukan mobilitas dengan cepat, nyaman, dan biaya yang terjangkau sebagai angkutan umum. Setiap tahunnya diupayakan pengembangan Trans Padang sehingga saat ini telah beroperasi sebanyak 4 koridor, salah satunya koridor VI rute Pasar Raya-Unand yang beroperasi pada Desember 2022.

Berdasarkan 5 dimensi yang telah diukur dapat disimpulkan bahwa pelayanan Trans Padang koridor VI secara keseluruhan masih belum berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan Trans Padang dalam dimensi *tangible* (bukti fisik) masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya pada titik tempat naik dan turunnya pengguna Trans Padang yang hanya berupa plang. Selain itu, pegangan pada bus Trans Padang bagi beberapa orang dirasa cukup tinggi sehingga sulit dicapai. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi bus Trans Padang cukup baik dengan kapasitas 40 penumpang dilengkapi AC, serta kemudahan membayar jasa. Kedua, pada dimensi *reliability*, petugas melayani pengguna dengan handal serta mampu menjawab kesulitan dari pengguna.

Ketiga, pada dimensi responsiveness, petugas bertindak sigap dan cepat atas keluhan dari pengguna. Daya tanggap ini mempermudah masyarakat untuk akses informasi meskipun dimensi ini masih belum terpenuhi karena terdapat petugas yang kurang tanggap dalam menyelesaikan persoalan pengguna bus. Keempat, dimensi assurance dilihat pada kepastian biaya Trans Padang sebesar 3.500 untuk masyarakat umum dan 1.500 untuk pelajar. Trans Padang dinilai lebih aman karena menaati peraturan yang ada. Hanya saja, ketidaksetujuan sopir angkot atas kehadiran Trans Padang menyebabkan pengguna sulit mengakses transportasi umum pada saat dilakukan demo serta beberapa plang Trans Padang dicabut paksa oleh sopir angkot. Terakhir, pada dimensi empathy masih ditemukan petugas kurang ramah dan peduli terhadap kesulitan dan kebingungan pengguna.

Namun, terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Trans Padang menambah opsi yang dapat dipilih oleh pengguna, di samping memberikan kemudahan bagi pengguna transportasi umum untuk mengakses pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelayanan Trans Padang koridor VI rute Pasar Raya-Unand masih perlu diperbaiki untuk dapat mewujudkan pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Miradhia, D., & Buchari, R. A. (2022). Efektivitas Program Layanan Transjakarta Cares Bagi Penyandang Disabilitas Di DKI Jakarta. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 140-151.
- Augustin, P. A. (2021). Efektivitas Trans Jogja Sebagai Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 189-203.
- Bouraima, M. B., Tengecha, N. A., Stević, Ž., Simić, V., & Qiu, Y. (2023). An integrated fuzzy MCDM model for prioritizing strategies for successful implementation and operation of the bus rapid transit system. *Annals of Operations Research*, 1-32.
- Devi, M. K., Pramana, A. Y. E., & Safitri, R. (2022). Studi Komparatif Performa Angkutan BRT Transjogja Dan Transjakarta. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(1), 93-103.
- Habibilah, A. M., Maldun, S., & Nurkaidah, N. (2022). Efektivitas Transportasi Umum Bus Rapid Ransit (BRT) Mamminasata Di Kota Makassar. *Publician: Journal Of Public Service, Public Policy, And Administrastion*, 1(2), 103-110.
- Herdiansyah, J. (2023). Analisa Pelayanan Integrasi Moda (Park And Ride) Dengan Halte Transjakarta Koridor 6 (Ragunan-Kuningan). *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 1-14.
- Husna, N. L., & Asri, Z. (2022). Trans Padang: Studi Tentang Perkembangan Transportasi Kota Padang (2014-2020). *Jurnal Kronologi*, 4(3), 136-146.
- Nurdin, Ismail. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Polem, O. P., Subowo, A., & Herawati, A. R. (2023). Kualitas Pelayanan Bus Rapid Transit (Brt) Trans Patriot Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 690-700.
- Prayoga, T. A., Subowo, A., & Lituhayu, D. (2015). Kualitas Pelayanan Dalam Jasa Transportasi Publik Bus Rapid Transit (Brt) Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(4), 190-200.
- Primasanti, Y., TD, A. O., & Sebriana, R. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Jasa dengan Metode SERVQUAL Fuzzy BRT Trans Jateng Koridor 1 Surakarta. *Jurnal Rekavasi*, 9(2), 16-22.
- Puspaningrum, I. I., & Hidayaturrahman, M. (2022). Kualitas Pelayanan Transportasi Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 17(1), 26-45.
- Putri, N. A. R., & Azhar, Z. (2021). Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Jasa Transportasi Bus Trans Padang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(4), 55-64.

- Rachmadyaningrum, R., Hariani, D., & Herawati, A. R. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Transjakarta Pada Masa Pandemi. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(2), 1-12.
- Rianti, P. Y., & Tuti, R. W. (2018). Kualitas Pelayanan Transjakarta Busway Di Dki Jakarta. *Swatantra*, 15(02).
- Sigit H & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Wardani, E. K., Sundarso, S., & Warsono, H. (2015). Kualitas Pelayanan Bus Rapid Trans (BRT) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(1), 142-157.
- Yanela, V. M., & Suryanef, S. (2022). Kualitas Pelayanan Trans Padang Sebagai Sarana Transportasi Publik Di Kota Padang. *Journal Of Civic Education*, 5(3), 338-343.
- Yusnaena, Y., Arief, M. L., & Effendy, S. (2022). Analysis of Public Perception on the Effectiveness of the Existence of Trans Padang Bus Transportation. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 11355-11363.